

Приоритеты России во взаимодействии со странами Шанхайской организации сотрудничества

Тараканова Тамара Сергеевна

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (Санкт-Петербург)
Аспирант кафедры «Реклама и связи с общественностью»
tarakanovatomara@gmail.com

РЕФЕРАТ

В статье рассмотрены основные направления деятельности Российской Федерации в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Сделан вывод о том, что Россия, с момента основания Организации, активно выступает за объединение позиций стран-членов Шанхайской организации сотрудничества в сфере обеспечения региональной безопасности. Проведен анализ экономической политики в отношении стран-участниц Организации. В результате выявлено, что создание Энергетического клуба, пролоббированное Российской Федерацией, свидетельствует о первостепенной значимости энергетической составляющей сотрудничества стран Организации. Выделены некоторые позиции, определяющие важность энергетической дипломатии России в деятельности Шанхайской организации сотрудничества.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Российская Федерация, Шанхайская организация сотрудничества, международные отношения, Центральная Азия, региональная безопасность, экономическое сотрудничество, Энергетический клуб.

Tarakanova T. S.

Priorities of Russia in Cooperation with Countries of the Shanghai Cooperation Organization

Tarakanova Tamara Sergeevna

Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University (Russian Federation)
Graduate student of the «Advertising and public relations» department
tarakanovatomara@gmail.com

ABSTRACT

In the article the basic directions of activity of the Russian Federation in the framework of the Shanghai cooperation organization are considered. The conclusion is that Russia from the moment of foundation of the Organization actively supports association of the member countries' positions of the Shanghai cooperation organization in the sphere of ensuring regional security. The analysis was carried out of economic policy concerning Organization member countries. As a result revealed that the creation of energy club lobbied by the Russian Federation shows the paramount importance of the energy component of the countries cooperation of the Organization. Highlight some positions that determine the importance of Russian energy diplomacy in the activities of the Shanghai cooperation organization.

KEYWORDS

the Russian Federation, The Shanghai cooperation organization, international relations, Central Asia, regional security, economic cooperation, Energy club

Форум «Шанхайской пятёрки» был основан, прежде всего, с целью создания атмосферы добрососедства и обеспечения безопасности в районе границ стран-участниц. Эти же направления продолжили свое развитие в созданной в 2001 г.

Шанхайской организации сотрудничества. Так, одной из важнейших задач России в рамках деятельности в ШОС является реализация ее национальных интересов в области обороны и безопасности. Это приобрело особую актуальность и важность в контексте последних событий на границах постсоветского пространства и появления новых вызовов и угроз (в частности, угроза со стороны так называемого «Исламского государства», запрещенного в РФ). Особенностью системы региональной безопасности постсоветского пространства, к сожалению, на данном этапе является разобщенность позиций и интересов стран региона, что, в свою очередь, ослабляет их национальную безопасность.

Одной из главных задач при создании системы региональной безопасности на постсоветском евразийском пространстве является сохранение суверенитета государств и их территориальной целостности. В частности, для Российской Федерации актуальны проблемы сепаратизма, экстремизма и религиозной нетерпимости в ряде регионов России, например, в приграничных районах и на Северном Кавказе, что определяется как угроза национальной безопасности России. К сожалению, многие негативные проявления вызовов и угроз национальной безопасности связаны с влиянием внешних глобальных игроков, которые стремятся укрепиться на постсоветском пространстве и ослабить влияние России. Одним из наиболее эффективных инструментов борьбы с данными тенденциями Россия определила развитие многосторонних связей в рамках региональных международных организаций. Именно поэтому центральной проблемой, которую должна была решить ШОС, с позиции России, стала борьба с тремя международными угрозами: терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом.

На региональном уровне можно выделить ряд важнейших задач российской внешней политики: формирование устойчивой и мощной системы по обеспечению безопасности и обороны в регионе Центральной Азии; стабилизация неустойчивых политических систем стран Центральной Азии; преодоление антироссийских течений в регионе, обострившихся в ходе так называемых «цветных революций»; противодействие непосредственному военному присутствию США в регионе, усилившемуся в результате военной операции НАТО в Афганистане; борьба с наркотрафиком, контрабандой оружия и торговлей людьми.

Характер и масштаб перечисленных выше проблем подтолкнули Россию к активным действиям по поиску союзников в регионе для совместного решения общерегиональных проблем безопасности. Низкая эффективность деятельности таких организаций, как Содружество Независимых Государств и ОДКБ, наглядно продемонстрировала необходимость поиска новых форм взаимодействия и сотрудничества бывших советских республик в новых геополитических условиях. Деятельность же ШОС по этому направлению оказалась вполне успешной: данная организация смогла путем выработки совместной политики в области обороны и безопасности создать антитеррористическую структуру со штаб-квартирой в Узбекистане, остановить деятельность баз в Ханабаде и в Манасе (были созданы для размещения американских войск для их деятельности в Афганистане). Все это дало основания экспертам оценивать деятельность Шанхайской организации сотрудничества в сфере обеспечения региональной безопасности как эффективную [4, с. 176].

Как уже отмечалось, деятельность ШОС имеет не только региональное, но и глобальное измерение. В этой связи ШОС зарекомендовала себя как эффективный инструмент борьбы с глобальными угрозами безопасности. Несмотря на то, что ШОС не является все же военно-политической организацией, ее деятельность многими рассматривается как заслон от экспансионистских устремлений со стороны стран НАТО.

В частности, речь идет о проблеме расширения НАТО на Восток и на регион Кавказа, разработки и реализации НАТО различных проектов и планов по взаимодействию

со странами Центральной Азии и Кавказа, в том числе плана Партнерства ради мира. Сюда же можно отнести проведение совместных военных учений, создание системы противоракетной обороны в Восточной Европе и поддержку Западом антироссийских настроений на периферии России, особенно во время «цветных революций» в Украине, Грузии и Киргизии. И, наконец, военное столкновение России с Грузией из-за стремившихся к отделению Абхазии и Южной Осетии в августе 2008 г. Перечисленные события относятся к числу важнейших угроз для национальной безопасности и обороны России со стороны Запада на протяжении последних десятилетий [3].

Таким образом, становление региональной системы безопасности на постсоветском евразийском пространстве является одной из важнейших задач российской внешней политики. Для России крайне важно использовать ШОС как инструмент сдерживания гегемонистских намерений США и стран НАТО на этом стратегически важном пространстве. Тем не менее оценки западными экспертами ШОС как «Восточной НАТО» не имеют под собой реальных оснований, так как главной сферой сотрудничества стран ШОС объективно становятся экономика и торговля. Еще одним важнейшим направлением сотрудничества России со странами ШОС является экономическое взаимодействие, так как после развала СССР между новыми независимыми государствами и Российской Федерацией остались тесные социально-экономические связи, которые необходимо восстановить и развить на современном этапе.

В нарушение международных правовых норм страны Запада объявили России санкционные ограничения, с целью повлиять на ее внешнюю политику. В этой связи важно отметить, что к этой санкционной политике не присоединились страны, входящие в ШОС и БРИКС. Поэтому для России взаимодействие со странами ШОС стало стратегически первостепенным, так как это связано с замещением тех товаропотоков, которые ранее шли преимущественно с Запада.

В результате в процессе постепенного восстановления экономики России (вплоть до макроэкономической нестабильности последних лет) в деятельности ШОС стало больше проектов в сфере экономики. Для большинства из стран-участниц Организации важнейшей отраслью экономики является экспорт энергетических ресурсов. В связи с этим на первый план вышло сотрудничество в области энергетики.

Сегодня Россия занимает одну из ведущих позиций в мировом рейтинге как производитель и крупнейший экспортер нефти и газа. Так, по запасам нефти Россия находится на седьмом месте в мире, а по запасам газа — на первом. В связи с этим современная стратегия России по отношению к странам-членам ШОС основана на ведущей роли энергетического фактора¹. Однако для экономического развития страны высокие показатели добычи и экспорта черного золота уже не так важны с учетом падения мировых цен на нефть в несколько раз.

В 2009 г. был принят программный документ «Энергетическая стратегия России на период до 2030 года»². Этот документ стал одним из главных документов в области энергетики России. В нем подводились промежуточные итоги реализации Энергетической стратегии до 2020 г.³ и были сформулированы основные векторы

¹Россия по объему добычи нефти за сутки почти побил постсоветский рекорд. 02.03.2016 [Электронный ресурс]. URL: <http://regnum.ru/news/economy/2090458.html> (дата обращения: 09.05.2016).

²Энергетическая стратегия России на период до 2030 года [Электронный ресурс] // Министерство энергетики РФ. URL: <http://minenergo.gov.ru/node/1026> (дата обращения: 30.04.2016).

³Распоряжение Правительства РФ от 28.08.2003 № 1234-р (ред. от 15.06.2009) «Об Энергетической стратегии России на период до 2020 года» // Российская Бизнес-газета. № 428 [Электронный ресурс] URL: <https://rg.ru/2003/09/30/energeticheskajastrategija.html> (дата обращения: 31.01.2016).

развития энергетического сектора до 2030 г.: дана оценка социально-экономического развития России на период до 2030 г.; проанализированы перспективы спроса на российские энергоресурсы; выявлены основные этапы реализации государственной энергетической политики и развития топливно-энергетического комплекса; проанализированы региональные и межотраслевые аспекты развития ТЭК; представлены ожидаемые результаты и общая система реализации Энергетической стратегии России до 2030 г.

Главным отличием Энергетической стратегии России на период до 2030 г. стало то, что в документе акцентируется внимание на концепции перехода российской экономики на инновационный путь развития, который был заявлен в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации¹. Формирование новых стратегических ориентиров развития энергетического сектора происходило в тот период именно в рамках перехода экономики страны на инновационный путь развития.

Наконец, в 2014 г. была принята «Энергетическая стратегия России на период до 2035 года», в которой в качестве центральной идеи было сформулировано положение о переходе «от ресурсно-сырьевого к ресурсно-инновационному развитию ТЭК, опирающемуся на полное использование отечественного ресурсного и инновационного потенциалов за счет формирования длинных технологических цепочек с их насыщением инновационными технологиями»². Данное положение было обусловлено объективными общемировыми условиями и фундаментальными изменениями на мировом энергетическом рынке.

На практике активная позиция России в сфере энергетики до недавнего времени выразилась в активизации дипломатической инициативы со стороны России в ШОС по созданию Энергетического клуба ШОС [4, с. 153]. Проект создания клуба как «дискуссионной площадки» был предложен в 2004 г. российским руководством, а на саммите ШОС в Шанхае в 2006 г. эта инициатива активно обсуждалась экспертами стран-участниц ШОС. В период 2008–2009 гг. Россия активно продвигала свой проект Энергетического клуба ШОС и, в результате, к 2011 г. российская сторона сумела пролоббировать свой проект: в Сиане в ходе заседания глав энергетических ведомств России, КНР, Таджикистана и Кыргызстана была принята программа под названием «Сианьская инициатива», предполагающая реализацию российского проекта Энергетического клуба.

Окончательное решение о создании Энергетического клуба ШОС было принято на заседании Совета глав правительств стран ШОС в Санкт-Петербурге в 2011 г., а Меморандум о создании Энергетического клуба был подписан в конце 2013 г. В результате Энергетический клуб ШОС получил статус информационной и дискуссионной площадки. Главной целью клуба является налаживание контактов и проведение различных встреч, посвященных проблемам повышения энергетической безопасности, гармоничного взаимодействия стран производителей, транзитеров и потребителей энергетических ресурсов, а также выработка совместной стратегии в нефтегазовой сфере, которая бы полностью соответствовала интересам ШОС [2].

Только если страны будут считаться с долгосрочными интересами друг друга и жертвовать краткосрочными коммерческими интересами ради общей стратегической выгоды, можно будет построить эффективный Энергетический клуб, который обеспечит развитие внутреннего пространства Евразии, включая территории России

¹Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года [Электронный ресурс]. URL: <http://www.ifap.ru/ofdocs/rus/rus006.pdf> (дата обращения: 17.03.2016).

²Энергетическая стратегия России на период до 2035 года [Электронный ресурс]. URL: <http://ac.gov.ru/files/content/1578/11-02-14-energostrategy-2035-pdf.pdf> (дата обращения: 29.04.2016).

и Китая, тем самым обеспечив укрепление энергетической безопасности региона. Для скорейшего достижения этой цели можно привлекать и страны-наблюдатели ШОС. В рамках Энергоклуба предлагается развитие энергетического машиностроения, атомной энергетики и гидроэнергетики [2]. Немаловажным является обмен инновационными технологиями и научными достижениями, которые могут дать толчок к развитию кооперации в других отраслях энергетики.

Многие специалисты считают, что целесообразно создать в рамках ШОС совместные предприятия по глубокой переработке углеводородного сырья на территории стран-участниц [5]. Предлагается построение новых предприятий недалеко от углеводородных месторождений, чтобы снизить затраты на транспортировку.

Если говорить о направлении атомной энергетики, то данная область касается, прежде всего, России и Китая. Атомные технологии являются перспективной сферой сотрудничества. Технологии Китая в основном базируются на передовых инновационных знаниях и научно-технических достижениях других стран, а российские технологии основываются на собственных фундаментальных научных знаниях. Страны могут взаимодополнять знания друг друга в атомной энергетике. Двустороннее сотрудничество в этой сфере должно стимулироваться на политическом уровне, поскольку оно может обеспечить системный технологический прорыв двух стран. К российско-китайскому взаимодействию в атомной сфере могут привлекаться и страны Центральной Азии, поскольку Казахстан и Узбекистан обладают большими залежами урановых руд.

Еще одним вектором сотрудничества стран ШОС является гидроэнергетика [5]. Разработка этого направления позволяет экономить невозобновляемые ресурсы, стимулировать экономический рост и повысить свою энергетическую безопасность, снижая при этом возможность возникновения конфликта из-за энергетических интересов. Потребность стран ШОС в дешевой электроэнергии велика, развитие гидроэнергетических энергоресурсов в Сибири и Дальнем Востоке может удовлетворить ее.

Итак, важнейшими направлениями деятельности России в ШОС являются региональная и энергетическая безопасность. Российская Федерация понимает всю степень важности данных факторов и с момента основания ШОС предпринимает активные попытки по консолидации позиций стран-членов ШОС в этих сферах. Для того чтобы снизить негативное воздействие западных геополитических факторов, Россия нашла для себя важного союзника в лице Китая, который также заинтересован в ослаблении гегемонистских устремлений Запада, как в регионе Центральной Азии, так и в мире в целом [1, с. 43–55].

ШОС никогда не была и не намерена становиться военно-политической организацией, однако, особенно с момента подключения Индии и Пакистана к ШОС, можно говорить о формировании мощного международного объединения государств, обладающих ядерным потенциалом (Россия, Китай, Индия и Пакистан).

Что касается создания стабильной энергетической безопасности, то здесь видится необходимым осознание того, что все проблемы должны решаться комплексно и при участии всех стран. Сотрудничество в рамках Энергетического клуба ШОС должно быть нацелено на долгосрочные перспективы, а не на мгновенные коммерческие цели. Повышение эффективности сотрудничества возможно при выработке единой комплексной задачи, решение которой будет выгодно для всех стран организации.

Литература

1. Го Ц., Сюй Т., Ху А. О текущих вызовах безопасности и политик Китая в Центрально-Азиатском регионе // Мир и развитие. 2014. № 6. С. 43–50 (郭君平, 许涛, 胡爱军. 当前中国在中亚地区面临的安全挑战及政策思考. 《和平与发展》. 2014年第6期43–50.共8页.)

2. Кранс М. Энергетический клуб ШОС: каким ему быть? [Электронный ресурс] // «ИнфоШОС». URL: <http://infoshos.ru/ru/?idn=5040>
3. Махмуд Ваэзи. Цели и интересы Китая и России в ШОС // Центр стратегических оценок и прогнозов [Электронный ресурс]. URL: <http://csef.ru/ru/politica-i-geopolitica/477/czeli-i-interesy-kitaya-i-rossii-v-shos-2093> (дата обращения: 15.03.2016).
4. Новиков А. А. Российско-китайские отношения на современном этапе. М. : Московские учебники и Картолитография. 2004. С. 176.
5. Парамонов В. Энергетический клуб ШОС и потенциал Ирана: проблемы и рекомендации // Время Востока. 2010 [Электронный ресурс] URL: <http://www.easttime.ru/reganalitic/2/230.html> (дата обращения: 13.04.2016).

References

1. Go Ts., Syuu T., Khu A. *On the current security challenges and China's policies in the Central Asian region* [O tekushchikh vyzovakh bezopasnosti i politik Kitaya v tsentralno-aziatskom regione.] // Peace and development [Mir irazvitiye.]. 2014. N 6. P. 43–50.
2. Krans M. *SCO Energy Club: what will it be?* [Energeticheskiy klub ShOS: kakim yemubyt?] // «InfoSCO» [«InfoShOS»] [Electronic resource]. URL: <http://infoshos.ru/ru/?idn=5040> (accessed: 03.17.2016). (rus)
3. Makhmud Vaezi. *Objectives and interests of China and Russia at the SCO* [Tseli i interesy Kitaya i Rossii v ShOS.] // Center for Strategic Assessments and forecasts [Tsentr strategicheskikh otsenok i prognozov] [Electronic resource]. URL: <http://csef.ru/ru/politica-i-geopolitica/477/czeli-i-interesy-kitaya-i-rossii-v-shos-2093> (accessed: 03.15.2016). (rus)
4. Novikov A. A. *Russian-Chinese relations at the present stage* [Rossiysko-kitayskiye otnosheniya na sovremennom etape]. M. : OJSC «Moscow textbooks and Kartolitografiya» [M.: OAO «Moskovskiyе учебники iKartolitografiya»]. 2004. P. 176. (rus)
5. Paramonov V. *SCO Energy Club and the potential of Iran: Challenges and recommendations* [Energeticheskiy klub ShOS i potentsial Irana: problemy i rekomendatsii] // Eastern Time [Vremya Vostoka]. 2010 [Electronic resource]. URL: <http://www.easttime.ru/reganalitic/2/230.html> (accessed: 04.13.2016). (rus)